

**EPHEDRA TURKUMI O'SIMLIKLARIDAN AJRATIB OINGAN
EFEDRIN TURI ALKALOIDLARI XUSUSIYATLARI.**

Sotvoldiyev.B

FarDU, kimyo yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'simliklardan ajratib olinadigan efedrin alkaloidlarning ayrim xususiyatlari ochib berilgan. Bundan tashqari shu maqolada efedrin alkaloididan olinadigan mahsulotlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ephedra herb, Ephedra, molekulyar formula, kristall, Ma' huan'g, Ephedra sinica, E. intermedia, E. equisetina.

Ephedra herb preprati *Ephedra sinica*, *E. intermedia* yoki *E. equisetina* ning yer usti poyasidan iborat xom doridir. *Ephedra herb* bosh og'rig'i, bronxial astma, burun yallig'lanishi va tumovni davolash uchun tez-tez ishlatiladi. *Ephedra herb* ta'siri efedrin alkaloidlari tufayli bo'lishi ishoniladi. Biroq, efedrin alkaloidlari yurak urishi, gipertoniya, uyqusizlik va dizuriya asosiy salbiy ta'sirlar qo'zg'atadigan hisoblanadi. Shuning uchun, yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga *Ephedra herb* va *Ephedra* o'simliklarini o'z ichiga olgan an'anaviy formulalarni qo'llash qat'iy taqiqlanadi. Olib borlayotgan tadqiqotlar *Ephedra herb* ning ba'zi farmakologik ta'sirlarida efedrin alkaloidlaridan ishtirok emasligi ta'kidlab o'tilgan. Efedrin alkaloidsiz *Ephedra Herb* ekstrakti (EFE) efedrin alkaloidlari bilan bog'liq salbiy ta'sirlarsiz yangi va potentsial xavfsizroq tabiiy dori tayyorlash mumkinligini ko'rsatadi.

Efedrin - molekulyar formulasi $C_{10}H_{15}NO_1$, molekulyar massasi 165,2 va tuzilish nomi (1R,2S)-2-metilamino-1-fenilpropan-1-ol bo'lgan simpatomimetik alkaloiddir. Efedrin achchiq rangsiz yoki oq qattiq kristall suvda, spirtida, xloroformda, efirda va glitserinda to'liq eriydi. Efedrin ham kimyoviy sintez orqali olinadi va mikrobial biotransformatsiya usuli yordamida ishlab chiqariladi. Efedrin

metamfetaminlarga yaqin tuzilishga ega va uning ogohlantiruvchi ta'siri buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan epinefrin (adrenalin) bilan taqqoslanadi, bu yuqori stressli vaziyatlarda yurak tezligini va qon tomirlarining siqilishini kuchaytiradi. Efedrinni tibbiy qo'llash miloddan avvalgi 3000-yillarda xitoyliklar tomonidan *Ma' huan'g* dan boshlangan, ammo birinchi marta 1855 yilda ajratib olingan hamda uning farmatsevtikada qo'llanilishi 1930 yilda boshlangan. Efedrinning molekulyar tuzilishi bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, efedrinning molekulyar skeletida ikkita assimetrik uglerod atomi ishtirok etadi; shuning uchun tabiiy ravishda to'rtta optik faol stereoizomer hosil bo'ladi: (1R, 2S)-(-)-efedrin, (1S,2R)-(+)-efedrin(2.1-rasm), (1R, 2R)-(-)-psevdoefedrin, (1S,2S)-(+)-psevdoefedrin(2.2-rasm).

(-)-Efedrin

(+)-Psevdoefedrin

(-)-Norefedrin

(+)-Norpsevdoefedrin

(-)-N-Metilpsevdoefedrin

(+)-N-Metilpsevdoefedrin

Shunisi e'tiborga loyiqki, psevdofedrin efedrinning diastereomeridir va sezilarli darajada ratsemik efedrin (dl-efedrin) tabiiy ravishda topilmagan, ammo u sintetik tarzda tayyorlangan va tijorat maqsadlarida ishlatilmaydi. *Ephedra* o'simliklarida boshqa tabiiy ravishda paydo bo'lgan norefedrin va metilefedrinlardir (2.3-jadval). Ushbu alkaloidlarning har biri uchun to'rtta stereoizomer ham mumkin. Nazariy jihatdan, uchta efedra alkaloidlari jami 12 stereoizomer sifatida mavjud bo'lishi mumkin. Efedrin va psevdofedrin o'zgaruvchan haroratda butunlay barqaror birikmalardir, lekin ular quyosh nuri ta'sirida yoki kislorod bosimi mavjud bo'lganda juda beqarordir. Efedrinning noyob molekulyar tuzilishi uning turli stereoizomerlarini burun dekongestantlari, qorachiqni kengaytiruvchi, bronxodilatator va markaziy asab tizimining stimulyatori kabi farmatsevtik qo'llanishlar uchun qimmatli bo'lishiga olib keladi. Efedrin simpatomimetik moddadir va efedrin faolligining asosiy mexanizmi uning asab tizimidagi postsinaptik α - va β -retseptorlariga noradrenalin faolligini oshirish orqali ta'siridir. α_1 -adrenergik retseptorlarning stimulyatsiyasi qon tomirlarining silliq mushaklarining qisqarishiga, yurakning qisqarish kuchining oshishiga va aritmiyaga, glikogenolizga, glyukoneogenezga, giperpolyarizatsiyaga va ichak silliq mushaklarining bo'shashishiga olib keladi. B_2 -adrenergik retseptorlarini stimulyatsiya qilish insulin sekretsiyasini, trombositlar agregatsiyasini va nerv terminallaridan norepinefrinning chiqarilishini kamaytiradi va tomirlarning silliq mushaklarining qisqarishiga olib keladi. Bundan tashqari, efedrin norefedrin(fenilpropanolaminga) metabollanish qobiliyatiga ega, bu vazn yo'qotishni keltirib chiqaradigan markaziy asab tizimini ogohlantiruvchi ta'sirlariga mas'ul bo'lishi mumkin; vazn yo'qotish mexanizmi yog' to'qimalarining metabolizm tezligini oshirish orqali ko'rinadi. Afsuski, efedrin toksik psixoz bilan bog'langan va bu natija asosida efedrin bilan solishtirganda kamroq yon ta'sirga ega bo'lgan d-psevdofedrin, efedrin diastereomeriga talab ortib bormoqda; markaziy asab va yurak tizimiga ham zaifroq, uzoq davom etadigan ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Michael G. Simpson. Plant Systematics, Second Edition, 2010. Academic Press. pp.157-159. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-02260-0>.
2. <http://www.theplantlist.org/1.1/browse/G/Ephedraceae>
3. Э.Т. Бердиев, М.Х. Хакимова, Г.Б. Махмудова. Ўрмон доривор ўсимликлари (ўқув қўлланма). - Тошкент, ЎзР ФА Минитипографияси, 2016. – 97-99 б
4. Холматов Х.Х., Қосимов А.И., Доривор ўсимликлар. – Тошкент, Ибн Синономидаи нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1994 й. - 368 б.
5. Qayimov A.Q., Berdiyev E.T. Dendrologiya. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. 288 b.